

Отажонова Одина Алижановна,

Кандидат психологических наук, доцент Profi University

Аннотация: В данной статье изложена психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек в раннем возрасте и их развитие. Взаимные проблемы и решение проблем.

Ключевые слова: психология, взаимоотношения, внутриклассные, ранние отношение, друзья, девочка, мальчик, половые созревание, интерес, факторы.

Ранний возраст считается важнейшим периодом жизни ребёнка, когда закладываются наиболее важные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Так как в раннем возрасте развиваются другие психические функции – восприятие, мышление, память, внимание. Это означает определенную зависимость от него остальных психических процессов, а также физических процессов. Поведение детей является полевым, импульсивным; ничто из того, что лежит вне наглядной ситуации, их не привлекает. Потому что этот период складываются ключевые качества как познавательная активность, речь, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность у детей раннего возраста.

Психологические особенности мужского пола, пусть еще и в неразвитой форме, выявляются уже с раннего возраста. По мере развития ребенка они становятся все более отчетливыми. В каждом конкретном случае воспитание может способствовать их выявлению и развитию или же, напротив, сглаживать; при этом индивидуальная устойчивость к такому сглаживающему влиянию различна: одни мальчики вопреки любым воздействиям окружающих демонстрируют типичные для мужского пола черты. Другие же поддаются этим воздействиям, и поведение их становится менее контрастным в сравнении с поведением их сверстниц.

Следует учитывать также и относительный характер половых психологических особенностей: общечеловеческие черты, качества, свойства более широки и полностью перекрывают специфически половые особенности; поэтому можно говорить лишь о преобладании каких-либо из них у представителей мужского или женского пола, причем это преобладание подразумевает, во-первых, большую частоту какого-либо свойства у

представителей определенного пола и, во-вторых, большую его выраженность при наличии такого свойства у представителей обоего пола.

Мальчики развиваются как физически, так и психологически несколько более медленными темпами, чем девочки. Известно, что говорить они начинают в среднем на 2-4 месяца позже девочек, позже у них вырабатываются и многие понятия, связанные с взаимоотношениями между людьми; к началу обучения в школе они, как правило, подходят менее подготовленными, чем девочки. У мальчиков медленнее и труднее вырабатываются такие качества, как ответственность, добросовестность, исполнительность; даже при правильном воспитании выработать у представителей мужского пола эти качества в среднем труднее.

Характерно, что девушки, например, чувствуют себя в обращении с юношами более свободно, чем юноши с девушками. В любом возрасте представители женского пола более склонны обращаться к авторитетам в определении своей позиции, при каких-либо затруднениях более склонны придерживаться установленных норм поведения. Девочек в школе легче заставить выполнять какие-либо поручения.

Видимо, поэтому педагоги (в большинстве своем женщины) более, охотно дают поручения девочками недооценивают возможностей мальчиков в выполнении таких поручений. И нередко совершенно удивительным и неожиданным для них является способность мальчиков серьезно отнестись к делу, проявить активность и самостоятельность; характерно, что последнее нередко обнаруживается именно во внешкольных делах — например, в походе, куда отправляется класс.

Именно здесь выясняется, что мальчики могут быть и серьезными, и деловыми, и активными, и в данной ситуации явно продуктивнее девочек. Частично это связано с тем, что сама школьная деятельность по своему характеру ближе к привычной дома деятельности девочек, чем мальчиков, и с тем, что последние всегда склонны к более неожиданным и выходящим за привычные рамки делам, которые девочек, напротив, нередкостораживают. Интересы и склонности представителей мужского пола часто направлены на относительно отдаленные предметы и явления, порою далекие от того, что могло бы входить в прямые обязанности мальчика, подростка, юноши. Отсюда более выраженная у мужского пола склонность отвлекаться на посторонние дела, заниматься не тем, что непосредственно требуется.

Если в центре внимания девочки, начиная с раннего возраста, находится человек и сфера его непосредственного бытия — взаимоотношения между людьми, окружающие предметы, то внимание мальчиков привлекают в значительно большей степени отдаленные предметы и явления. С этим связаны лучшие знания девочек о себе, их большее внимание к своей внешности и к особенностям внешности и поведения окружающих, большой интерес к внутреннему миру, большая чуткость к чувствам и переживаниям человека. Не случайно девочки в 3-4 раза чаще чем мальчики, ведут дневник.

Различия в интересах и склонностях определяют некоторые важные преимущества мужского пола большую широту мышления, более широкий кругозор, лучшую способность сопоставления отдаленных предметов и явлений, большую объективность обобщения и вместе с тем важные недостатки – меньшую бытовую приспособленность, худшее понимание необходимого в сравнении с пониманием возможного.

Заметны различия в восприятии времени и пространства Представителей женского пола больше привлекает то, что расположено непосредственно около человека — дом, обстановка, непосредственное окружение, люди, с которыми приходится общаться. т. е. все непосредственно взаимосвязанное;

Представителей же мужского пола, независимо от непосредственной необходимости, от повседневных дел. часто интересуют предметы и явления удаленные, никак не связанные между собой.

Однако лица женского пола нередко увереннее чувствуют себя и проявляют большую активность в ситуациях, связанных с общением. Если же объект, местность, предмет в целом достаточно известен и мальчикам, и девочкам, то последние лучше его знают. Не случайно они в среднем лучше пишут изложения и сочинения: у них больше связности и описательности, больше внимания к деталям, хотя и не больше фантазии. В восприятии самого течения времени представители женского пола уступают мужскому, что, правда, не всегда заметно в связи с более ответственным, в среднем, их отношением к своим обязанностям.

Как справедливо отмечает С. Шейнкман (Мы мужчины. М., 1977), и в отличие от женщин, вся жизнь которых загружена постоянным кропотливым трудом, мужчинам всегда было свойственно резко сменять сверхактивную деятельность пассивным времяпрепровождением, опасность которого особенно велика в наши дни. Заметим,

однако, что многие женщины и рады бы отдохнуть, да некогда, а мужчины имеют возможность такой отдых себе позволить.

Все эти особенности психологии мальчиков, подростков, юношей в различных ситуациях определяют существенные различия в поведении их в сравнении со сверстницами.

Если от девочек приходится требовать, чтобы они делали уроки, то мальчиков приходится заставлять их делать. Девочки в среднем аккуратнее, прилежнее, добросовестнее, исполнительнее. Даже если вообще мальчик соображает не хуже, а лучше девочки, заставить его соображать именно на уроке труднее, чем девочку. Непоседливость мальчиков, их меньшая способность переносить статическую нагрузку проявляется в более частом нарушении ими дисциплины на уроке, в более шумном поведении на переменах.

Мальчики значительно меньше, чем девочки, обращают внимание на свою одежду, кроме лишь тех случаев, когда особенности предлагаемой одежды как-то затрагивают их представления о том, как должен одеваться мальчик (в отличие от девочки), — здесь может быть сильный протест, а то, что одежда грязная или порванная, их интересует и затрагивает меньше, чем девочек.

Список использованных источников:

1. Взаимоотношения детей в совместной деятельности и проблемы воспитания: Сб. науч. трд. – М.: НИИ ОП, 1976.
2. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половое воспитание и психогигиена у детей. –Л.: Медицина, 1980.
3. Станкин М.И. Если мы хотим сотрудничать. – М.: Издательский центр «Академия», 1996.
4. Мир детства: младший школьник / Под ред. А.Г. Хрипковой – М.: Педагогика, 1998.
5. Соловьева О.Б. Обратные связи в межличностном общении. – М.: 1989.
6. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Мальчик – подросток – юноша. – М.: Просвещение, 1982.
7. Raufovich, Fayziev Turabek, and Umaralieva Gulchehra Bahodirjonovna. "Moral as a form of spiritual culture." *International Journal on Integrated Education* 2.6 (2019): 21-22.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-11

8. Umaraliev, Gulchehra. "SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF BIOAESTHETICS." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 4.6 (2024): 540-545.
9. Umaraliyeva, Gulchehra. "KAYKOVUSNING "QOBUSNOMA" ASARIDA FARZAND TARBIYASIGA OID QARASHLARI." *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal* 2.1 (2024): 200-205.
10. Umaraliyeva, Gulchehra Bahodirjonovna. "BIOESTETIKANI BILISH EVOLUTSIYASI." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1258-1261.
11. Исоков, Зиёдулло. "САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ–МИЛЛИЙ ТАРАҚҚИЁТИМИЗ КЎЗГУСИ." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1273-1278.
12. Исоков, Зиёдулло. "ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ СВЯЗАННЫЕ С НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛЬ В ТРАДИЦИОННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ (ПО МАТЕРИАЛОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ)." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1420-1423.
13. Safaralievich, Isokov Ziyodullo. "The entry of theater art to Turkistan in the late XIX and early XX centuries." (2023).
14. Исоков, Зиёдулло. "Земледельческая обрядность узбеков Ферганской долины." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 4.10 (2024): 331-336.
15. Umaraliev, G. B. "SPECIFIC FEATURES OF STATE AND LAW RELATIONS." *Мировая наука* 3 (36) (2020): 106-109.
16. Арисланбаева, З. Е. "НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ." *Экономика и социум* 9 (124) (2024): 442-445.
17. Арисланбаева, З. Е. "НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ НАШЕГО ПОВЕДЕНИЯ–КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ УЗБЕКСКОГО НАРОДА." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 4.10 (2024): 337-340.
18. Арисланбаева, З. Э. "ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ В УЗБЕКИСТАНЕ." *Экономика и социум* 11-2 (90) (2021): 887-890.
19. Arislanbaeva, A. B. "O 'Zbekistonda Balet San'ati Rivojlanishining Madaniy Jihatlari: An'analar Va Zamonaviy Innovatsiyalar." *Miasto Przyszłości* 53 (2024): 933-936.
20. Arislanbayeva, Zoya Ernazarovna. "IJTIMOIY FALSAFA." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.10 (2021): 221-224.
21. Ernazarovna, Arislanbaeva Zoya. "THE ROLE OF PHILOSOPHY IN THE FORMATION OF A PERSON'S WORLDVIEW." *Chief Editor* 5.6 (2020).

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-11

22. Ernazarovna, Arislanbaeva Zoya. "The Tasks of Philosophy and Its Role in the Development of Man and Society." (2023).

